

A painting of several women's faces, rendered in a soft, painterly style. The women are wearing headscarves in various colors, including red, green, and pink. The painting is partially obscured by a diagonal white line that separates it from the text on the right.

Aus, nach und innerhalb von Deutschland migrierte Frauen.

Aufbau einer erfahrungsgeschichtlichen Wissensbasis

Untersuchungsgegenstände

- emanzipatorische Auswirkungen als Fokus
- weiterer Pfeiler: Emotionen
- besonderer Fall jüdischer Frauen: Erfahrungen mit Antisemitismus

©Freundinnen @Katja Berngruber

Datengrundlage am Beispiel geflüchteter jüdischer Frauen im Nationalsozialismus

- über 150 Zeitzeuginneninterviews
- recherchiert aus Online-Datenbanken
- Analyse mit Kategoriensets:
 - Emotionen
 - Emanzipationserfahrungen
 - Erfahrungen von Antisemitismus

Workflow

mit dem KompetenzwerkD:

- Einsatz KI-gestützter Analysemittel
- Transkription durch Whisper.ai
- kollaboratives Annotieren mit CATMA

©Bild „ Vorannotation mit dem spaCy-Modell und seine Auswertung mit CATMA7.04“ @Sophie Seeliger

Interaktive Karte

- Basierend auf leaflet
- Ergänzung um Längen- und Breitenangaben
- Visualisierung der georeferenzierten Daten

Die Personenangaben wurden den online-Archiven des [Leo Baeck-Instituts](#) und dem „visual history archive“ der [USC Shoah Foundation](#) entnommen.
 ©Bild „Ausschnitt interaktive Karte“ @Nicole Husemann

Frauen-migrationsforschung.de

© Bild: Stephany Lorena auf Unsplash

Weibliche Emanzipation, Migration und Traditionen. Das Beispiel geflüchteter jüdischer Akademiker:innen und Künstler:innen (1933–1945)

—
Dr. Francesca Weil

[mehr](#)

© Bild: Bundesarchiv, Bild 183-H26814

Geflüchtete Frauen aus den deutschen Ostgebieten 1944/45. Erfahrung, Verarbeitung und Deutung im Kommunikationsprozess zwischen individuellem und kollektivem Gedächtnis

—
Sophie Seeliger, M. A.

[mehr](#)

- Website erstellt in Kooperation mit der TU Dresden
- Mit weiterführenden Informationen zu den Einzelprojekten, Tagungsberichte, ...
- Wird regelmäßig aktualisiert, wir freuen uns über Besucher!